

É possível aproveitar tudo

O uso de resíduos na culinária é uma prática sustentável que ganha cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Aproveitar integralmente os alimentos, incluindo cascas, talos e folhas, não apenas reduz o desperdício, mas também revela uma riqueza de sabores e nutrientes muitas vezes ignorados. Casca de banana transformada em brigadeiro, talos de brócolis utilizados em sopas e cascas de batata em chips são apenas alguns exemplos de como esses resíduos podem ser reinventados na cozinha.

Além dos benefícios ambientais, essa prática é econômica, permitindo que famílias façam mais com menos. Também promove a criatividade culinária, desafiando os cozinheiros a explorar novas texturas e combinações de sabores. O uso de resíduos na culinária é uma solução inteligente que contribui para a sustentabilidade além de oferecer novas oportunidades gastronômicas.

Embarque nessa conosco

Culinária sustentável: transforme o desperdício em sabor e cuide do planeta a cada refeição.

Faça sua receita, e compartilhe sua ideia conosco marcando nosso instagram. Vamos levar essa ideia para mais pessoas.

@meio_ambiente_informa.unirio

Meio Ambiente
INFORMA

Sustentabilidade na COZINHA

Vamos cozinhar com sustentabilidade?

chips de casca de batata

Você sabia que quando jogamos fora a casca da batata, estamos descartando vitamina C que ajuda na melhoria da imunidade e na absorção de ferro?

Vamos aprender uma receita deliciosa com as cascas da batata.

Ingredientes

Cascas de batatas

Modo de preparo 1 - fritando

1. Lave bem as batatas antes de descascar;
2. Descasque as batatas e reserve a casca;
3. Frite as cascas em óleo quente;
4. Tempere com sal a gosto.

Modo de preparo 2 - assando

1. Lave bem as batatas antes de descascar;
2. Descasque as batatas e reserve a casca;
3. Tempere as cascas com sal, paprica picante e azeite
4. Coloque as cascas em uma tija e leve ao forno pré aquecido a 200°C, por 20 minutos

Você ainda pode fazer as cascas assadas na airfryer, por 10 minutos à 180°C

Brigadeiro de casca de banana

Fazer um doce tão gostoso com casca de banana? Parece inacreditável, não é!? Mas é verdade, fica sensacional.

Ingredientes

Cascas de 2 bananas

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de margarina

4 colheres de chocolate em pó

Para confeitar

granulado ou açúcar para confeitar o doce

Modo de preparo

1. Triture as cascas de banana em um liquidificador, junto com os outros ingredientes;
2. Cozinhe tudo ao fogo baixo, mexendo bem até dar o ponto (a mistura deve estar soltando do fundo);
3. Deixe esfriar e e seguida, modele os doces com as mãos cobrindo com o granulado ou o açúcar;
4. e ... é só servir!!!

Bolinho de arroz cremoso

Até mesmo o arroz velho que você jogaria fora, pode ser aproveitado para fazer um delicioso bolinho cremoso.

E que bolinho maravilhoso que fica, viu!?

Ingredientes

1 xícara de arroz branco cozido;

2 pães velhos ralados;

1/2 colher de sal;

4 colheres de sopa de queijo minas;

2 colheres de sopa de brócolis;

4 colheres maionese;

óleo vegetal

Modo de preparo

1. Misture os ingredientes;
2. Modele os bolinhos, utilizando uma colher;
3. Aqueça o óleo e frite os bolinhos.

Aproveite, e além de praticar a sustentabilidade em casa, junte-se com seus amigos e parentes e saboreie essas deliciosas receitas

